

QOG‘OZ DARAXTINI (*BROUSSONETIA POPYRIFERA L.*) QALAMCHALARIDAN VA BIR YILLIK KO‘CHATLARINI EKISH MUDDATLARI VA ULARNI O‘SISH KO‘RSATKICHLARI

¹Tojiyev Dilmurod Baxodir o‘g‘li, ²Turdiyev Saydali Ashurovich

¹O‘rmonchilik va landshaft dizayn kafedrası tayanch doktoranti ²O‘rmonchilik va landshaft dizayn kafedrası professori q.x.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14034989>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qog‘oz daraxti qalamchalarini va 1 yillik ko‘chatlarini ekish muddatlari hamda o‘shish ko‘rsatkichlarini baholash bo‘yicha tadqiqot natijalari keltirilgan bo‘lib, qog‘oz daraxti ko‘chatlarini vegetativ usulda turli muddatlarda ekish bo‘yicha tajriba ishlari bayon etilgan. O‘stirish muddatlari bo‘yicha mart oyining birinchi dekadasi olindi. Qog‘oz daraxti qalamchalarini 4 turdagi variantlar asosida o‘stirish bo‘yicha tajriba ishlari amalga oshirildi. O‘stirish muhitlari sifatida qum (nazorat), biosulfat, gidroksid hamda root energy stimulyatorlari olindi. Tajribalar Toshkent davlat agrar universiteti Axborot maslahat markazi hududida 0.02 ga yer maydoni tayyorlab olindi. Tajribalar qo‘yilgan hudud harorati kuzatib borildi. Qalamchalarni ildiz oldirish davomida hududning harorat ko‘rsatkichi 18-22°, havo namligi 45-55 % da, qum namligi haroratga bog‘liq ravishda 25-28 darajada (tuproq namligini o‘lchovchi asbob ko‘rsatkichlariga asosan) bo‘lganligi kuzatilgan. Qog‘oz daraxti ko‘chatlarini vegetativ usulda ildiz otish ko‘rsatkichlari 3-5 kunda ekanligi kuzatilgan. Vegetativ usulda ildiz oldirish ishlarining muddatlari va sug‘orish me‘yorlari, hamda ildiz olgan nihollarning ildiz uzunligi va barg ko‘rsatkichlari bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: qog‘oz daraxti (*Broussonetia papyrifera L.*), vegetativ ko‘paytirish, qum, havo namligi, biosulfat, gidroksid hamda root energy, o‘simlikning qalamchalari.

Kirish

Bugungi kunda dunyo miqyosida o‘rmonchilikda va ko‘kalamzorlashtirishda foydalaniladigan o‘simliklar assortimentini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. O‘rmon o‘simliklarini madaniylashtirish, ularning dorivorlik va manzaraviylik xususiyatlaridan yanada to‘laroq foydalanish, ulardan o‘rmon xo‘jaligi erlarida va shaharlar atrofida ekib landshaft dizaynda foydalanishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ushbu o‘simliklar orasida qog‘oz daraxtining foydali xususiyatlari va amaliyotda foydalanish ko‘lamiga ko‘ra Yevropa va Janubiy Sharqiy osiyo mamlakatlarida yaxshi o‘shib rivojlanadigan daraxt hisoblanadi.

O‘rmon o‘simliklarini va introduksiya qilingan o‘simliklarni, xususan qog‘oz daraxtini ko‘paytirish agrotexnikasini ishlab chiqish va plantatsiyalarini barpo etish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Dunyo mamlakatlarida ko‘kalamzorlashtirish va manzarali o‘simliklarni bioekologik xususiyatlari va ko‘paytirish usullarini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari keng rivojlangan. Manzarali o‘simliklarni introduksiya qilish va ko‘paytirish bo‘yicha bir qancha olimlar jumladan, N.I.Kolesnikova, F.N.Rusanov, L.V.Yaskina. kabilar ilmiy ishlarida bayon etishgan. Markaziy Osiyo va O‘zbekiston sharoitida intraduksiya qilingan manzarali o‘simliklarni

ko‘kalamzorlashtirish ishlari ko‘p yillar davomida olimlar tomonidan o‘rganilib kelingan. Jumladan, N. I. Denisov (2004), O. V. L. Holonec (2007), F.N.Rusanov, M.R.Q. – 2009, K.Saito Agroforestry systems – 2009, H.W.Ryu – 2010, I.Slavkina, I.V.Belolipov, N.I. Shtonda, A. P. Siorba 2015, A.V.Shutka (2015) K.O.Mxitaryan (2016), N.A.Trusheva (2019), Y.V.Dyachenko kabi olimlar tomonidan sohani rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab ilmiy ishlar olib borilgan.

Muammoni o‘rganish jarayonida qog‘oz daraxti (*Broussonetia papyrifera* L.) O‘zbekiston sharoitida o‘simliklarining atrof-muhit omillariga munosabati, ko‘kalamzorlashtirishda ularning istiqbolli shakllarini tanlab olish va statistik tahlil qilish, seleksiya ishlarini amalga oshirib istiqbolli navlarini yaratish uslublarini ishlab chiqish jihati bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmaganligi aniqlandi.

Shunga ko‘ra, qog‘oz daraxтини O‘zbekiston sharoitida ko‘paytirish va plantatsiyasini barpo etish agrotexnikasini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu daraxt turini ko‘paytirish orqali o‘rmon erlari, avtomobil yo‘llari atrofi, degradatsiyaga uchragan erlarda, ko‘plab manzarali bog‘lar va aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish ishlarida foydalanish samarali ish hisoblanadi.

Vatani Yaponiya va Xitoy bo‘lgan qog‘oz daraxti (*Broussonetia papyrifera* L.) mevalarida turli xil moddalar mavjud bo‘lib, ularning kimyoviy tarkibi, etanol va suvli ekstraktlarda antioksidant faolligi bo‘yicha tahlil qilingan. Ushbu o‘simlikning mevasida yuqori protein mavjudligi aniqlangan.

O‘simlikni ko‘paytirishda uning turiga xos bioekologik xususiyatlarini bilish zarur. O‘simlikni ko‘paytirishda generativ yoki vegetativ usulning samarali ekanligini baholash kerak bo‘ladi. Qog‘oz daraxtini vegetativ qalamchalaridan ko‘paytirish eng samarali usul ekanligini tajribalarimiz ko‘rsatdi. Tajribalarimiz natijasida vegetativ ildiz oldirish ishlarining muddatlari va sug‘orish me‘yorlari aniqlanadi.

Materials and methods. Tadqiqot uslubi. Tajriba uchun tanlab olingan qog‘oz daraxtining (*Broussonetia papyrifera* L.) bioekologik ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Tajriba hududida qalamcharini biosulfat, gidroksid hamda root energy stimulyatorlarida qo‘yish orqali olib borildi. Nazorat varianti sifatida qum tanlab olindi hamda natijalar nazorat variantiga solishtirib borildi. Tajribalar davomida ildiz olish ko‘rsatkichlari xamda variantlarda ildiz olish tezligi va uning mustahkamligi aniqlandi. Ildiz olgan qalamchalarda yangi barg hosil bo‘lish jarayoni baholandi. Tajriba qo‘yilgan hudud harorati kuzatib borildi. Qalamchalarni ildiz oldirish davomida harorat ko‘rsatkichi 18-24 °C bo‘lishi talab qilinadi. Havo namligi 45- 55 % ni tashkil etishi kerak. Tuproq va qum namligi haroratga bog‘liq ravishda 25-28 darajada (tuproq namligini o‘lchovchi asbob (*WaterScout SM 100*) ko‘rsatkichlariga asosan) bo‘lishi kerak.

1 rasm. Toshkent davlat agrar universiteti Axborot maslahat markazi hududida yer tayyorlash va tajriba qo‘yish jarayoni.

Result and Discussion. Tadqiqot natijalari. Qog‘oz daraxtining vegetativ usulda ildiz oldish ko‘rsatkichlarini aniqlash uchun 3-5 kunda kuzatuvlar olib borildi va qayd etib borildi. O‘simlik transpiratsiyasi va havoga suvning bug‘lanishini hisobga olib 0.02ga maydonga har 7 kunda har bir variantga alohida suv quyib borildi. Ushbu kuzatuvlar tufayli vegetativ ildiz oldirish ishlarining muddatlari va sug‘orish me‘yorlari aniqlandi.

Qog‘oz daraxti ko‘chatlarini ko‘paytirish usullari bir xil emasligini hisobga olib tajribalar bir nechta variantlarda amalga oshirildi.

Kuzatishlar natijasida ko‘paytirish uchun Qog‘oz daraxti (*Broussonetia papyrifera* L.) tanlab olindi.

Toshkent davlat agrar universiteti Axborot maslahat markazi hududida 20 kunda qog‘oz daraxti qalamchalaridan 4 xil variantda qo‘yilgan tajribalar sug‘orish me‘yorlari asosida kuzatib borildi. Tajribalar suv, biosulfat, gidroksid va root energy stimlyatorlar ta‘sirida variantlarni o‘sish, ildiz olish tezligi, barg chiqarish jarayonlari hamda rivojlanish ko‘rsatkichlari o‘rganildi.

3 rasm. Qog‘oz daraxti qalamchalarini o‘shish ko‘rsatkichlarini aniqlash jarayoni.

Qog‘oz daraxtining 1 yillik ko‘chatlarini ekish uchun Toshkent davlat o‘rmon xo‘jaligi hududida 0.1 ga yer maydoni tayyorlab olindi. 2023-2024 yillar davomida Akademik F.Rusanov nomidagi Toshkent botanika bog‘i hududida yetishtirilgan qog‘oz daraxtining 1 yillik urug‘ko‘chatlari joriy yilning 12 mart kuni qazib olindi. Tayyorlangan ko‘chatlar 12-13 mart kunlari Toshkent davlat o‘rmon xo‘jaligining ko‘chatxona bo‘limi hududiga olib borilib ekildi. Ko‘chatlarni ekishda qator oralig‘i 3 metr va ko‘chatlar oralig‘i 2 metr (3x4 sxemada) qilib tanlab olindi.

Tajriba hududida qog‘oz daraxti ko‘chatlarini qatorlab ekish orqali olib borildi. Nazorat varianti sifatida qum tanlab olindi hamda natijalar nazorat variantiga solishtirib borildi. Tajribalar davomida o‘shish ko‘rsatkichlari hamda variantlarda shoxlarining ko‘payish jarayoni va uning mustaxkamligi aniqlandi. Tajriba qo‘yilgan ko‘chatlarda yangi barg hosil bo‘lish jarayoni baholandi. Tajriba qo‘yilgan hudud harorati kuzatib borildi. Ko‘chatlarni o‘shish davomida harorat ko‘rsatkichi 25-28 °C ekanligi kuzatib borildi. Havo namligi 40- 50 % ni tashkil etdi. Tuproq va qum namligi haroratga bog‘liq ravishda 30-40 darajada (tuproq namligini o‘lchovchi asbob (*WaterScout SM 100*) ko‘rsatkichlariga asosan) bo‘lishi kerak. Barpo etilgan qog‘oz daraxti plantatsiyasida qog‘oz daraxti ko‘chatlarini o‘shish ko‘rsatkichlarini aniqlash uchun 10-12 kunda kuzatuvlar olib borildi va qayd etib borildi. O‘simlik transpiratsiyasi va havoga suvning bug‘lanishini hisobga olib 0.1ga maydonga har 7 kunda har bir variantga suv quyib borildi. Ushbu kuzatuvlar tufayli qog‘oz daraxti plantatsiyasida qog‘oz daraxtining o‘shish ko‘rsatkichlari va sug‘orish me‘yorlari aniqlandi.

Qog‘oz daraxti ko‘chatlarini ko‘paytirish usullari bir xil emasligini hisobga olib tajribalar bir nechta variantlarda amalga oshirildi.

Kuzatishlar natijasida ko‘paytirish uchun Qog‘oz daraxti (*Broussonetia papyrifera* L.) tanlab olindi.

Kuzatuv natijalariga ko‘ra quyidagilar aniqlandi:

- Nazorat suv variantida qo‘yilgan 30 ta qalamchalardan 17 tasi dastlabki 20 kunlik o‘lchovda ildizlarining uzunligi 2-3 sm ni tashkil etdi.
- Biosulfat stimulyatorda qoyilgan 30 ta qalamchalardan 18 tasi dastlabki o‘lchovda ildizlar uzunligi 1-2 sm ni tashkil etdi.
- Gidroksid stimulyatorda qoyilgan 30 ta qalamchalardan 21 tasi dastlabki o‘lchovda ildizlar uzunligi 1-1.5 sm ni tashkil etdi.

- Root energy stimulyatorida qoyilgan 30 ta qalamchalardan 27 tasi dastlabki o‘lchovda ildizlar uzunligi 1.5-2.5 sm ni tashkil etdi.

1-jadval.

Qog‘oz daraxti qalamchalarining ildiz olishi va barg chiqarishi uchun qo‘llanilgan turli stimulyatorlarning ta‘siri (20 kun).

Variantlar raqami	Ildiz olish ko‘rsatkichlari		Yangi kurtak va barg chiqarishi. (Ildiz olish davrida. 30-60 kun) 5 ball. H ₃
	Ildiz mustahkamligi va qalinligi. 5 ball. H ₁	Ildiz olish tezligi. 5 ball. H ₂	
Suv (nazorat)	3.1	3.0	3.2
Biosulfat stimulyatorida	3.4	3.2	3.5
Gidroksid stimulyatorida	3.7	3.5	3.8
Root energy stimulyatorida	4.0	4.0	4.2

Conclusion and Recommendations. Xulosa. Tadqiqotlar jarayonida shuni xulosa qilish mumkinki, qog‘oz daraxtini vegetativ usulda ko‘paytirish yaxshi samara beradi. Tajribalar natijalariga asoslanib qog‘oz daraxtini vegetativ (qalamchasidan) ko‘paytirishda havo harorat ko‘rsatkichlari 18-24°C bo‘lishi, havoning nisbiy namligi 40-50% bo‘lishi, qalamchalarning ildiz olishi va yangi barglar chiqarishi uchun zaruriy ko‘rsatkich hisoblanadi. Qum, tuproq va boshqa shunga o‘xshash birikmalarda ko‘paytirish uchun esa 15-20 sm balandlikdagi, 0.5x1.0, 1.x1, 1x2 metr o‘lchamdagi maxsus kontinerlarda (taxtadan yasalgan) yoki maxsus plastmassa idishlardan foydalanish tavsiya qilinadi. Qog‘oz daraxtini ko‘paytirishda tuproqqa qo‘yilgan qalamchalar turli xil stimulyatorlarga solib qo‘yilib keyin ekilgan qalamchalar yaxshi samara beradi. Ular orasida root energy stimulyatorida 12 soat davomida solib qo‘yilib keyin o‘tqizilgan qalamchalar boshqa barcha variantlarga nisbatan 70-90% oralig‘idagi natijalarni berdi va root energy stimulyatorida 12 soat davomida solib qo‘yilib keyin o‘tqizib ko‘paytirish tavsiya qilinadi. O‘simlikning ildizlarida zararlanish holatlarini yuzaga keltirmaslik sug‘orish ishlarida foydalaniladigan suv harorati havo harortiga bog‘liq ravishda 18-24 °C bo‘lishi tavsiya qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Азимов И.Крупноплодныйе формилоха Узбекистана и способи их вегетативного размножения: Автореф. Дисканд. селхоз. наук.-Ташкент: ТашСХИ, 1967.-17 с.
2. Kayimov A.K., Turok Dj. Aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish. -T.: «Fan va texnologiya», 2012. 124 bet.
3. Борчардт Волфганг, Лисснер Жоачим Бегрунун гвон Рускстанд шалдендер Калииндустрие //Неуеландсчафтн 5, 1997, pp. 354-355, 358-360

4. K.Kumzullaev, A.O.Dosaxmetov Himoya ixota daraxtzorlariga qirquv usulida ishlov berish tadbirlari. Uslubiy ko‘rsatma. T.,1997.
5. Бодров В.А. Лесная мелиоратсии Й.М., Селхозиздат, 1961.
6. Дробов ВП. Леса Узбекистана.-Ташкент. ФАН, - 1950.-88 с.
7. Eppel-Hotz Angelika, Schwarz Tassilo, Vollrath Birgit. Begrünung von Larm schutzsteil wallsystemen //Stadt und Grun N 10, 2001, t.50, rr.685-689.
8. Ф.К.Кочерга Горномелиоративнийе работи в средней азии и южном Казахстане. “Леспром”, 1965.
9. Ф.К.Кочерга Горномелиоративнийе работи в средней азии и южном Казахстане. “Леспром”, 1965.
10. K.Kumzullaev, A.O.Dosaxmetov Himoya ixota daraxtzorlariga qirquv usulida ishlov berish tadbirlari. Uslubiy ko‘rsatma. T.,1997.